

SHAXSNING INGLIZ TILIDA TALAFFUZ MUAMMOLARI VA INGLIZ TILINING O’ZIGA XOSLIGI

Hamdamova Kamola Luqmonjon qizi

O’zDJTU ikkinchi chet tili kafedrası stajyor-o’qituvchisi

kamolagemini@gmail.com

Annotatsiya. Yaxshi talaffuz – samarali muloqot asosidir. Agar notiqda yaxshi talaffuz bo’lmasa, uning bayonoti tinglovchilarga tushunarsiz bo’ladi va natijada muloqot kutilgan samara bermaydi. Bu maqolaning maqsadi ham inglizcha talaffuz muammolarini ko’rib chiqish, talaffuzdagi to’siqlarga olib keluvchi omillarni o’rganish va tilning o’ziga xosligini ifodalashdan iborat. Izlanishlar natijasi shuni ko’rsatdiki, talaffuzdagi muammolarga katta hissa qo’shadigan eng kuchli omil shaxsning boshlang’ich bilimi va o’z ona tilisi aksentida talaffuz qilishidir.

Kalit so’zlar: talaffuz, tovush, aksent, muloqot, muammo, til, ta’sir etuvchi omil.

Kirish. Til – axborot almashish, savdo-sotiq qilish va ta’lim olishda muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Ayniqsa bugungi rivojlanayotgan xalqaro maydonda, ingliz tili asosiy so’zlashuv tili bo’lib kelmoqda. Shu sababdan, ingliz tilini asosiy chet tili sifatida o’rganish, bog’chadan to oliy ta’lim bosqichiga qadar amalga oshiriladi. Biroq, ingliz tilini chet tili sifatida o’rganayotgan ko’pchilik o’quvchilar duch kelayotgan asosiy to’siq so’zlashuv chog’ida so’zni noto’g’ri talaffuz qilishda uchramoqda. Akbarining ta’kidlashicha, ingliz tilini chet tili sifatida o’rganayotganlar xorijiy tildan ma’lum vaziyat va maxsus joylardagina foydalanadi. Bundan tashqari, jamiyatda ingliz tilida so’zlashuvning kamligi ham til o’rganishda qiyinchiliklarga sabab bo’ladi⁵⁷. Boshqa ingliz muhitida til o’rganayotganlar bilan solishtirsak, bizning o’quvchilar ingliz tili rolining yetishmasligi natijasida, kattaroq muammolarga duch kelishadi. Bunga qo’shimcha ravishda Adams-Goertel shunday fikr bildirdi: “Talaffuz – muloqotning asosidir va uning ahamiyati so’z ma’nosiga ta’sir o’tkazmagan holda tushunarli talaffuz qilishda farqlanadi. Biroq, ingliz tilida yaxshi talaffuz qilgan shaxs doimo oson tushuniladi garchi u grammatik xatolar bilan gapirsa ham. Holbuki, yomon talaffuzga ega so’zlovchi ingliz tilida mukammal grammatikadan foydalanib bexato gapirsada, qiyin tushuniladi”⁵⁸. Chunki ingliz tilini o’rganishda to’g’ri talaffuzning o’rni muhim, negaki, ko’p so’zlar asosan talaffuzi bilan farqlanadi. Shu sababdan o’rganuvchilarga avvalo ingliz tili talaffuz meyorlari

⁵⁷ Akbari, Z. (2015). Current Challenges in Teaching and Learning English for EFL Learners, pp 394-401.

⁵⁸ Adams-Goertel, R. (2013). Prosodic Elements to Improve Pronunciation in English Language Learners: A short report. Applied Research on English Language, 2(2), 117-128.

o'qitilishi, hayotiy vaziyatlarda ingliz tilida gapirishlari, maktab ichida hamda maktabdan tashqari muhitda ingliz tilida fikr almashishlari kerak.

Asosiy qism. Ko'pgina davlatlar, jumladan, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Koreya va boshqa joylarda ingliz tili asosiy xorijiy til sifatida o'qitiladi va ta'lim dasturiga asosan ingliz tilini asosiy fan sifatida bog'chadan to oliy ta'limga qadar o'qitilishi belgilab qo'yilgan. Maktab o'quvchilari uchun ingliz tili 10 yildan oshiq ta'lim davomida o'qitilishiga qaramasdan, ularning ko'pchiligi ingliz tilida muloqot qilish va fikrlarini bayon etishga qiynaladi. Bu muammoning asosiy sabablaridan biri bu – talaffuzdir. Ko'pchilik o'rganuvchilarda talaffuz bilan bog'liq tajribaning yetishmasligi va inglizcha talaffuzni o'rganish bilan bog'liq mashg'ulotlarning kamligi asosiy muammolardan biridir. Bundan tashqari, shaxsning tug'ilgan vatani shevasi ham ingliz tilida mukammal talaffuz qilishiga xalal beradi. Masalan, rus millatiga mansub shaxs ingliz tilidagi yumshoq “h” harfini qattiq talaffuz qiladi: hard, happy, homework so'zlari kabi, chunki rus alifbosida yumshoq “h” harfi mavjud emas.

Bundan tashqari, lingvistik xilma xillik ham talaffuz muammolarining yana bir omili bo'lishi mumkin deydi Tappendorf⁵⁹. Uning tadqiqotiga ko'ra, ko'pincha talaffuzdagi xatolar o'z ona tilidan ko'chgan fonologik aspektlar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Natijada ko'pchilik o'rganuvchilar uchun o'z ona tilida mavjud bo'lmagan ingliz tovushlarini talaffuz qilishda qiyinchiliklarga uchraydi. Masalan, ingliz tili asosiy til bo'lmagan ba'zi mamlakatlar, jumladan Indoneziyada talabalar /t/, /θ/, /ʃ/, /f/, /z/ ingliz tovushlarini talaffuz qilishda muammolarga duch kelishadi deydi Komariah⁶⁰. Singapurda esa talabalar frikativ shakldagi /v/, /θ/, /ð/, /ʃ/, /dʒ/ undosh tovushlarni yomon talaffuz qilganligini aniqladi. Bundan tashqari, arablar ingliz tilida gapirganda /p/ va /tʃ/ kabi tovushlarni talaffuz qilishi qiyin kechadi. Chunki, bu kabi mamlakatlar davlat tilida ba'zi ingliz fonemari va tovush tizimi mavjud emas. Dost ta'kidlaganidek, fonetika o'quvchilarning o'z talaffuzi va ingliz tili o'rtasidagi farqni tan olishi kerak⁶¹. Tilning o'ziga xosligi ham aynan shunda deydi u, ya'ni har bir tilning o'z tovush tizimi, ohangi va fonemalari mavjud.

Talaffuzga ta'sir etuvchi omillar haqida to'xtaladigan bo'lsak, o'rganuvchilarning ingliz tilidagi boshlang'ich bilimi eng katta omil hisoblanadi. Keyingi o'rinlarda o'qituvchining ko'rsatmalari va talaffuzga doir mashg'ulotlar turadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'z ona tilida mavjud bo'lmagan ingliz tovushlari ham til o'rganishdagi asosiy qiyinchiliklardan biri bo'lib, muloqot qilish va fikrni bayon etishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, talabalarning ingliz tili talaffuzi

⁵⁹ Tappendorf, R.C. (2014, May). Linguistic Comparison of English: Examining Language Transfer Effects, pp 227-299.

⁶⁰ Komariah, A. (2019). Problems in Pronouncing the English Sounds Faced by the Students. Journal of English Language and Pedagogy. 1(2), 1-10.

⁶¹ Dost, E.N. (2017). Pronunciation Problems of High School EFL Students: An Error Analysis Approach with Pedagogical Implication. International Journal of English Research, pp 77-82.

bo'yicha boshlang'ich bilimga ega emasligi e'tiborga olinadigan yana bir muhim masaladir.

Phon-ngam ma'lumotiga ko'ra yana bir muhim omil bu – o'qitish uslubi va o'quv materiali hisoblanadi. Shuning uchun chet tili o'qituvchilari til o'rgatish jarayonida o'qitish uslublariga e'tibor berishi kerak. O'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, ingliz tilini chet tili sifatida o'rganayotgan talabalar talaffuz darslarini xorijlik o'qituvchilar o'tishi tarafdori bo'lishdi. Agar xorijlik o'qituvchilarni darslarga jalb qilishni iloji bo'lmasa, talabalar ingliz tovushlarini to'g'ri chiqarishni o'rganishlari uchun avvalo ingliz tili o'qituvchilarning o'zlari talaffuz qoidalari va me'yorlarini yaxshi o'rganib chiqishi va yetarli tajribaga bo'lishi zarur⁶². Talaffuz oid darslar muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'qituvchi darsga yaxshi tayyorlanishi, turli xil tinglash, gapirish va talaffuzga oid mashqlar yordamida dars berishi kerak. Bundan tashqari, o'quvchilarning tinglash va nutq qobiliyatini yaxshilash uchun foydalanish mumkin bo'lgan yana bir usul – bu ularning kommunikativ malakasini oshirishdir⁶³. Shuning uchun talaffuzni yaxshilash usullari bo'yicha yaxshi tajribaga ega o'qituvchi til o'rganuvchilarga talaffuz namunasi hisoblanadi. Bu o'qituvchi so'zlarni kamida inglizlardek talaffuz qila olish qobiliyatiga ega va o'qitish uslubi ham ingliz o'qituvchilari kabi sodda, tushunarli va to'g'ri bo'lishi kerak. Bundan tashqari, talaffuzni yaxshilash bilan bog'liq darslarda ingliz tilida video roliklar tomosha qilish, mahalliy so'zlashuvchilar ishtirokidagi dialoglardan parchalar eshitish ham dars sifatini oshirishga yordam beradi. Shubhasiz, bu kabi uslublar o'quvchilarning darsni muvaffaqiyatli o'zlashtirishi uchun muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rganayotganlar va mahalliy bo'lmagan so'zlashuvchilar uchun bir qancha muammolar mavjud ekan. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, til o'rganuvchilar avvalo o'z ona tilisi va ingliz tili o'rtasidagi fonetik farqlarni bilishi lozim. Bundan tashqari, ingliz tili talaffuzidagi muammolarning asosiy omillariga quyidagi sabablarni keltirish mumkin: o'quvchilarning boshlang'ich sayoz bilimi, o'qituvchilarning noto'g'ri ko'rsatmalari, talaffuzga doir mashg'ulotlarning kamligi va tajribaning yetishmasligi kabilar. Garchi, ingliz tilidagi so'zlarni xuddi mahalliy inglizlardek talaffuz qilish qiyin bo'lsada, yetarli tajriba orttirish va talaffuz muammolari ustida ishlash bu qiyinchiliklarni bartaraf etadi. Eng muhimi esa bu – o'quv uslubiy majmualardir. O'qituvchilar o'quv dasturini takomillashtirishi, zamonaviy metodlar orqali dars o'tishi, to'g'ri talaffuzga doir mashqlar va materiallar topishi hamda darslar davomida ingliz muhitini yaratishi til o'rganuvchilar uchun samarali bo'ladi.

⁶² Phon-Ngam, P. (2008). Developing Innovation Instruction for Improvement Pronunciation Problems in English Consonants. Thailand Research Expo 2008.

⁶³ Ngwiline, P and Haruansong, P. (2020). The Effects of Using English Games to Develop Listening and Speaking Skills and Satisfaction towards English Studying of Grade 9 Students. Proceedings of the 2020 International Academic Multidisciplines Research Conference in Lucerne. pp.27-33.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Adams-Goertel, R. (2013). Prosodic Elements to Improve Pronunciation in English Language Learners: A short report. *Applied Research on English Language*, 2(2), 117-128.
2. Akbari, Z. (2015). Current Challenges in Teaching and Learning English for EFL Learners, pp 394-401.
3. Dost, E.N. (2017). Pronunciation Problems of High School EFL Students: An Error Analysis Approach with Pedagogical Implication. *International Journal of English Research*, pp 77-82.
4. Komariah, A. (2019). Problems in Pronouncing the English Sounds Faced by the Students. *Journal of English Language and Pedagogy*. 1(2), 1-10.
5. Ngiwline, P and Haruansong, P. (2020). The Effects of Using English Games to Develop Listening and Speaking Skills and Satisfaction towards English Studying of Grade 9 Students. *Proceedings of the 2020 International Academic Multidisciplines Research Conference in Lucerne*. pp.27-33.
6. Phon-Ngam, P. (2008). Developing Innovation Instruction for Improvement Pronunciation Problems in English Consonants. *Thailand Research Expo 2008*.
7. Tappendorf, R.C. (2014, May). Linguistic Comparison of English: Examining Language Transfer Effects, pp 227-299.